

A GRAVIDADE DO DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Maria Eduarda de Carvalho Moita Borges¹

Rômulo Pereira Marques²

Déborah Pereira Galvão³

Stella Hilma Marathaoan Castello Branco Karvanis⁴

Maria Vitória Viana de Oliveira⁵

Ítalo Gustavo Bezerra Gonçalves⁶

Maria Clara Oliveira Machado da Costa⁷

Clara Teixeira Brito⁸

Sabrina de Moura Medeiros⁹

Maria Luísa de Moura Leite Barros¹⁰

RESUMO: Introdução: O Descolamento Prematuro de Placenta (DPP) é uma emergência obstétrica, que consiste na separação da placenta antes do parto. Seu diagnóstico é majoritariamente clínico, sendo comum a tríade (dor abdominal, útero hipertônico e sangramento uterino). O tratamento inicial consiste na internação imediata, com estabilização da mãe e o definitivo é a cesárea. **Objetivo:** O objetivo da pesquisa é analisar a gravidade do descolamento prematuro de placenta. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa, com artigos presentes nas seguintes bases de dados, Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), PUBMED e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Participaram da seleção os artigos da língua inglesa e portuguesa, produzidos entre 2019 e 2024. E, foram excluídos, revisão de literatura, teses de dissertações, editoriais, carta ao editor e estudos duplicados. **Resultados e Discussões:** O DPP, mantém uma íntima relação com a Hipertensão e o Trauma. Dentre suas principais complicações, tem-se o choque hemorrágico da mãe e o óbito fetal. Sendo assim, o tratamento mais indicado frente a esse cenário dramático, é a cesárea, uma vez que o DPP é uma emergência obstétrica e deve ser resolvida o mais breve possível. **Conclusão:** O DPP merece atenção por ser uma patologia com de alto risco para a

mãe, bem como por sua alta taxa de mortalidade fetal. Sendo assim, para evitar complicações, o diagnóstico precoce, assim como a intervenção imediata se mostra fundamental.

Palavras-Chave: Descolamento, Placenta, Obstetrícia.

Área Temática: Saúde da Mulher

E-mail do autor principal: dudamoita10@gmail.com

¹Medicina, UniNovafapi, Teresina-Piauí, dudamoita10@gmail.com

²Medicina, UniNovafapi, Teresina-Piauí, romulopmarques@gmail.com

³Medicina, UniNovafapi, Teresina-Piauí, deborahgalvao14@gmail.com

⁴Medicina, UniNovafapi, Teresina-Piauí, stellahilma@gmail.com

⁵Medicina, UniNovafapi, Teresina-Piauí, mavihviana@gmail.com

⁶Medicina, UniNovafapi, Teresina-Piauí, italogustavo990@gmail.com

⁷Medicina, IESVAP, Teresina-Piauí, Mclaraolicosta@gmail.com

⁸Medicina, UniNovafapi, Teresina-Piauí, clarabrito2911@gmail.com

⁹Medicina, UniNovafapi, Teresina-Piauí, sabmedeiros05@gmail.com

¹⁰Medicina, UniFacid, Teresina-Piauí, marialmlb2003@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O Descolamento Prematuro de Placenta (DPP) é uma emergência obstétrica, que consiste na separação da placenta antes do parto, ocorrendo geralmente após as 20 semanas de gestação. Essa intercorrência é extremamente perigosa, tanto para a mãe, quanto para o feto, já que pode levar a um quadro de choque hemorrágico na progenitora e pode trazer graves consequências para o bebê, como sequelas neurológicas ou até mesmo, óbito (ZUGAIB, 2023).

O diagnóstico dessa patologia é majoritariamente clínico, mas em casos de dúvida diagnóstica, pode-se utilizar o ultrassom para visualização da placenta. O quadro clássico se caracteriza por sangramento vaginal, dor abdominal de forte intensidade e útero hipertônico (ZUGAIB, 2023).

A conduta inicial é a internação da mãe, com estabilização clínica. O tratamento definitivo é a interrupção da gravidez, pelo método mais rápido, principalmente quando o feto é viável. Entretanto, quando o feto ainda não é viável, a depender do caso, pode-se adotar uma conduta conversadora, com terapia de corticoide para amadurecimento do feto e estabilização clínica contínua do binômio mãe-bebê (MONTENEGRO, 2022).

Diante do exposto, o objetivo da pesquisa é analisar a gravidade do descolamento prematuro de placenta.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa. A coleta de dados ocorreu entre maio e junho de 2024, baseada em uma busca nas seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), PUBMED e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Tendo como critérios de inclusão: os artigos publicados nas línguas inglesa e portuguesa de acordo com a temática estabelecida e os objetivos da pesquisa, publicados no período de 2019 a 2024. Foram excluídos: revisão de literatura, teses de dissertações, editoriais, carta ao editor e estudos duplicados. O descritor utilizado foi “Descolamento Prematuro de Placenta”, que foi obtido a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Foram extraídos dos artigos, os dados que relatavam as principais complicações de DPP.

Durante a busca, foi encontrado um total de 88 artigos. Sendo, 25 na SCIELO, 10 na PUBMED e 53 na LILACS. Após o uso dos filtros, o número de artigos caiu para 4, sendo 2 na SCIELO, 0 na PUBMED e 2 na LILACS. Depois, foram excluídos os artigos duplicados,

resultando em 2 artigos. Por fim, foi realizada uma leitura na íntegra de todos os artigos, e constatado que apenas 2 se adequam a pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O descolamento prematuro de placenta é uma das principais causas de morte fetal, representando cerca de 42% dos casos. Essa patologia também tem um alto risco materno, visto que pode gerar na mãe um colapso circulatório. Assim, diante deste cenário dramático, tem-se que a melhor opção de intervenção imediata para ambos (mãe e bebê) é a cesárea (FONSECA, 2019).

Além disso, é importante ressaltar a íntima relação da Descolamento Prematuro de Placenta com a Hipertensão. Visto que, pacientes hipertensas tem o risco cinco vezes maior de desenvolverem DPP. Portanto, é de extrema importância a prevenção das síndromes hipertensivas, bem como sua detecção precoce. Isso, para se ter um impacto positivo direto, diminuindo assim, a gravidade dos casos (FONSECA, 2019).

O Descolamento Prematuro de Placenta também tem como causa comum o trauma. Em cerca de 40% dos casos de traumas automobilísticos o DPP está presente. Essa associação pode ser explicada, por meio da falha de tração da placenta durante o acidente, que provoca o descolamento da placenta e da decídua, resultando no seu descolamento do local onde ela estava inserida (MAGANHA, RIBEIRO, MATTAR, 2019).

Portanto, fica evidente que o DPP, é uma emergência obstétrica e deve ser resolvida o mais breve possível. Dentre suas principais complicações, tem-se o choque circulatório da mãe e o óbito fetal. A sua instalação está diretamente ligada a Hipertensão e ao Trauma, por isso a prevenção desses fatores é tão importante (FONSECA, 2019).

4. CONCLUSÃO

Conclui-se então, que o Descolamento Prematuro de Placenta (DPP) é uma grave intercorrência obstétrica que merece atenção por sua alta taxa de mortalidade fetal. O diagnóstico precoce é fundamental, bem como a intervenção imediata, sendo a estabilização clínica da mãe a primeira conduta, visando controlar o comum choque hemorrágico, para então, resolver a gestação com a cesariana, que se mostrou o meio mais rápido.

REFERÊNCIAS

Fonseca, Raissa Magalhães de Mendonça et al. Trends Associated with Stillbirth in a Maternity Hospital School in the North Zone of São Paulo: A Cross-Sectional Study. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia* [online]. 2019, v. 41, n. 10 [Accessed 29 June 2024], pp. 597-606. Available from: <<https://doi.org/10.1055/s-0039-1693984>>. Epub 07 Nov 2019. ISSN 1806-9339. <https://doi.org/10.1055/s-0039-1693984>.

Maganha CA, Ribeiro Júnior MA, Mattar R, Godinho M, Souza RT, Ferreira EC, et al. Trauma e gestação. *Femina*. 2023;51(10):604-13.

MONTENEGRO, Carlos Antonio B.; FILHO, Jorge de R. *Rezende Obstetrícia Fundamental*, 14ª edição. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788527732802. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527732802/>. Acesso em: 29 jun. 2024.

ZUGAIB, Marcelo. *Zugaib obstetrícia*. [Digite o Local da Editora]: Editora Manole, 2023. E-book. ISBN 9786555769340. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555769340/>. Acesso em: 28 jun. 2024.